

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Versijnt maandelijks, behalve in augustus.
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

New Techniques for a Management Information System

D y k e m a n , F. C. — Accountantsrapporten ten behoeve van de beheersing behoren nog steeds tot de essentiële bestanddelen van het formele informatiesysteem van de onderneming. Hun betekenis neemt zelfs toe door recente verbeteringen in de rapportage welke tot stand komen als resultaat van een bezinning op het doel en nut van de door de accountant te verstrekken informatie en het toepassen van de nieuwe informatieverwerkende apparatuur en van wiskundige technieken. De elektronische rekenmachine biedt de mogelijkheid het informatiesysteem van de accountant te doen uitstrekken van een op het verleden georiënteerd communicatiestelsel tot een rapporteren over het huidige bedrijfsgebeuren en tot een procedure welke de toekomstige koers van de onderneming beïnvloedt. Met behulp van deze machine is het voorts mogelijk de berekeningen uit te voeren welke het benutten van de als onderdeel van het informatiesysteem voor de beheersing gehanteerde wiskundige technieken vereist. Een drietal van deze technieken nl. de simulatie, een statistisch model voor de voorraadcontrole en de discriminant analyse worden vervolgens aan de hand van een voorbeeld toegelicht. Evenbedoeld model is gebaseerd op de onderlinge samenhang tussen de jaarlijkse kosten van het houden van de voorraad, de jaarlijkse kosten van het aanvullen van de voorraad en de jaarlijkse kosten van daadwerkelijke of potentiële voorraadtekorten. De discriminant analyse is een statistisch hulpmiddel om uit een aantal mogelijkheden die te kiezen welke de voorkeur verdient en wel door deze mogelijkheden op grond van een analyse van de kenmerken van elk daarvan in twee of meer groepen te verdelen.

A II - 1 : Ba VI - 16
E 641.212.134

Financial Executive, maart 1966

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Internal Control Problems arising from E.D.P.

G r a h a m , K. — In dit artikel wordt uiteengezet op welke wijze bij het gebruik van de elektronische rekenmachine kan worden gewaarborgd dat de commerciële gegevens volledig, nauwkeurig en beveiligd tegen vermindering, fraude of verlies worden verwerkt. De schrijver beschrijft de verschillende stadia welke de gegevens moeten doorlopen van de bron tot de bestemming. Hij wijst de plaatsen waar zich controleproblemen kunnen voordoen aan en doet middelen aan de hand teneinde de kans dat fouten worden gemaakt, of niet worden ontdekt indien zij worden gemaakt, zoveel mogelijk uit te schakelen.

Het scheppen van waarborgen is niet alleen een taak van de systeemanalist. De accountant draagt ten deze eveneens verantwoordelijkheid. Hij heeft het recht te staan op deelneming aan de voorbereiding van het in te voeren systeem en op het inbouwen van controles.

A IV - 3
E 738.4

The Accountant, 19 maart 1966

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

The Computer as a Creative Tool of Management

B e e r , S. — Het verstrekken van informatie door elektronische rekenmachines vormt,

zoals nog al eens uit het oog wordt verloren, geen doel op zich zelf. Deze informatie is nodig voor de bedrijfsbeheersing. Het probleem dat zich bij het in gebruik nemen van deze apparatuur voordoet, is dan ook een vraagstuk van beheersen en om het te kunnen aanvangen dient gebruik te worden gemaakt van een aan de cybernetica te ontlenen model. Ter verduidelijking van het vraagstuk kiest de schrijver als zodanig het zenuwstelsel van de mens en wel voornamelijk omdat dit tot taak heeft een organisch geheel te besturen en het er ook bij de bedrijfsbeheersing om gaat een samenhangend gedrag in geheel de onderneming te bewerkstelligen. De schrijver bespreekt achtereenvolgens drie soorten van besturen nl. de autonome automatische besturing, de bewuste besturing en de op de toekomst gerichte bestuursmaatregelen waarbij hij er op wijst dat een hiërarchische ordening van de apparatuur noodzakelijk is ter verzekering van een organisch geheel. In het kader van deze ordening behandelt hij mede het gebruiken van de elektronische rekenmachine ten behoeve van het activiteitenonderzoek en de simulatie.

Ba III - 2
E 738.4

The Accountant, 9 april 1966

Beheersing van de invoer bij automatisystemen

Hartman, W. — Dit artikel is gewijd aan een aantal aspecten van de organisatie van de invoer bij automatische verwerking met behulp van elektronische rekenmachines. Besproken worden achtereenvolgens de opzet van verwerking en bestandindeling, het ponsdocument, de conversie naar ponskaart op ponsband, de conversie naar magneetband, het sorteren, het bijwerken van het automatiebestand, bestandwijzigingen, volgorde van invoersoorten in een rekengang en bijwerken van bestand per invoersoort.

Ba III - 3
E 738.4

Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde, april 1966

Lifting the veil from systems engineering

Weinberg, G. M. — Het ontwerpen van systemen is een nieuwe specialisatie welke is ontstaan teneinde het hoofd te kunnen bieden aan de enorme ingewikkeldheid van de moderne onderneming. Het doel van de systeemdeskundige is dan ook een systeem te ontwerpen dat gemakkelijk kan worden toegepast en dat indien nodig ook gemakkelijk kan worden gewijzigd. Onder systeem wordt verstaan ieder samenstel van elementen welke zo interdependent zijn dat geen er van kan worden gewijzigd zonder andere te beïnvloeden. Voor zover de veranderingen niet te groot zijn kan de optimale oplossing worden gevonden met behulp van activiteitenonderzoek (operations research). Zijn de veranderingen echter van dien aard dat in de plaats van het oude een nieuw systeem moet worden opgebouwd dan is zulks de taak van de systeemdeskundige. Aan de hand van een voorbeeld dat betrekking heeft op het installeren in een onderneming van een elektronische rekenmachine wordt vervolgens beschreven hoe een systeemdeskundige te werk gaat.

Nieuwe technologische ontwikkelingen nopen steeds tot het aanbrengen van ingrijpende wijzigingen van bestaande systemen. Vandaar dat de meeste systeemdeskundigen werkzaam zijn ten behoeve van producenten van elektronische rekenapparatuur en adviesbureaus welke zich op de toepassing van deze apparatuur specialiseren.

Ba III - 2
E 76

Factory, april 1966

Enkele misvattingen en misverstanden in en rond hoofdstuk IV van het rapport Verdam

Frieling, Prof. A. B. — Het in het vierde hoofdstuk van het rapport Verdam met betrekking tot de jaarrekening gestelde doet het gevaar ontstaan dat oude en hardnekkige misvattingen vaste voet verwerven. De commissie Verdam heeft in dit deel van haar rapport enkele desiderata omtrent de door n.v.'s te verstrekken informatie naar voren gebracht en teneinde deze te verwezenlijken voorgesteld regelen te geven o.a. omtrent de inrichting van de jaarrekening. De schrijver bespreekt de geschiktheid van de jaarrekening voor de vervulling van verschillende functies en concludeert dat in het algemeen de jaarrekening slechts een instrument met beperkte werking is en dat niet mag worden verwacht dat één jaarrekening een veelheid van functies zal kunnen vervullen. Vervolgens gaat hij o.a. in op het in het voorontwerp van wet gestelde dat de waarderingsgrondslagen in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar moeten worden beschouwd. Een jaarrekening welke slechts behoeft te voldoen aan normen die in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar worden beschouwd, kan haar functie als bron van informatie voor aandeelhouders niet doeltreffend vervullen. Voorgescreven waardering op bedrijfseconomische grondslagen zal aandeelhouders nuttige informatie verschaffen.

Ba III - 2
E 771

Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde, april 1966

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Realism in Pricing Analyses

Wentz, T. — Vele ondernemingen maken bij het vaststellen van de verkoopprijzen van haar produkten gebruik van formules welke zijn gebaseerd op volledig toegerekende kosten per eenheid. De vraag rijst of het wel juist is uitsluitend op de kosten te steunen. Op grond van een tweetal uitgewerkte voorbeelden - een onderneming welke speelgoed en een welke schuurmiddelen vervaardigt - concludeert de schrijver in de eerste plaats dat volledige kosten tezamen met prijsvaststelling volgens een formule niet noodzakelijkerwijs als uitkomst een prijs opleveren waarbij de winst wordt gemaximaliseerd, en voorts dat, gegeven een goede definitie van kosten en hun betekenis voor de prijsbepaling, de kern van het prijsvraagstuk gelegen is in de economische realiteiten, welke veranderingen in volume door middel van de prijs bepalen. Met betrekking tot de eerste conclusie merkt de schrijver op dat de kosten niet de prijzen bepalen, aangezien de juiste functie van de kostprijs is het vaststellen van de gevolgen voor de grootte van de winst van prijsalternatieven. Bovendien bepalen de „incremental costs” - de niet volledig toegerekende kosten - de gevolgen voor de grootte van de winst.

Ba IV - 1
E 136.3

Journal of Marketing, april 1966

Waarde vaste belastingen

Berge, Dr. W. H. van den — In dit artikel, een samenvatting van een voor de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel gehouden voordracht, bespreekt de auteur de uitwerking van de geldontwaarding op de belastingheffing. Deze is van tweërlei aard. Vooreerst stijgt de opbrengst van de belastingen meer dan evenredig met de geldontwaarding. In de tweede plaats brengt de geldontwaarding mee dat de opbouw van het belastingstelsel en de daaraan ten grondslag liggende verdelingsregelen op willekeurige wijze stiltzwindend worden ondergraven. De auteur pleit voor waarde vaste belastingen en behandelt drie mogelijkheden om dit te verwezenlijken. De in het verleden gevolgde minimalistische gedragslijn waarbij telkens als de financiële, economische en politieke omstandigheden het mogelijk maken, de met het oog op de geldontwaarding noodzakelijke aanpassingen tot stand worden gebracht, is een lijdensweg, al zou, zoals de auteur nader uiteenzet, in de toekomst verbetering kunnen worden bereikt. Tegenover deze methode staat de maximalistische gedragslijn: de introductie in de belastingwetgeving zelve van een automatische correctie, dus van een indexatieclausule. Deze werkwijze stuit op budgettaire bezwaren en op gewichtige bezwaren van technische aard. De auteur bepleit daarom een tussenoplossing waarbij als uitgangspunt wordt genomen het feit dat de overheidsuitgaven en de overheidsmiddelen - in hoofdzaak de belastingen - elkaars tegenhangers zijn. De behandeling van de middelenwet is praktisch tot een formaliteit geworden. Bij een nauwkeurige controle van de Staten-Generaal op de wijze waarop het uitgavenpakket is samengesteld, past eigenlijk vanzelfsprekend een gelijke controle op de wijze waarop het middelenpakket zal zijn samengesteld.

Ba IV - 7
E 332.42

Weekblad voor fiscaal recht, 31 maart 1966

An Equitable Accounting for Goodwill upon Merger

Schachner, L. — De expansie van de onderneming kan in beginsel op tweërlei wijze tot stand worden gebracht nl. intern en extern. Bij de interne expansie bouwt de onderneming zelf haar nieuwe markt op. Bij de externe expansie verkrijgt zij de nieuwe markt door deze te kopen van een andere onderneming dan wel door het aangaan van een fusie met een dergelijke andere onderneming. In het geval van externe expansie vindt de financiering plaats hetzij door betaling in contanten, met andere activa of door het aangaan van een schuld, hetzij door ruil van aandelen. Het artikel is vervolgens in het bijzonder gewijd aan de goodwill. Bij ruil van aandelen komt de compensatie voor de goodwill tot uitdrukking in de vastgestelde ruilverhouding en amortisatie behoeft dus niet plaats te vinden. Daarentegen dient bij werving van belangen door koop tegen contanten of andere activa de goodwill nog gedurende zekere tijd in de balans te worden opgenomen. Zoals nader wordt uiteengezet kan de goodwill worden omschreven als de waarde van het voordeel verbonden aan het winnen van produktieve tijd. Indien dus deze vorm van expansie wordt gekozen dient de goodwill te worden toegerekend aan de jaren gedurende welke dit voordeel wordt genoten; deze tijdsduur wordt bepaald door de periode welke nodig zou zijn om bij interne expansie de omvang en het niveau van de winst van de over te nemen onderneming te bereiken.

Ba IV - 8
E 253.2

Financial Executive, maart 1966

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Misevaluation of Investment Center Performance

Mauriel, J. J. en Anthony, R. N. — In de praktijk is gebleken dat de na 1950 in toenemende mate ingevoerde decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor de winst met omzichtigheid als maatstaf diende te worden gehanteerd. Ter ondervanging van de bezwaren relatieren sedert kort vele ondernemingen de winst aan de netto-investeringen en berekenen zij per centrum of de rendementsgraad of het residu-inkomen waaronder wordt verstaan de winst welke overblijft na aftrek van de kosten van het vermogen waarop de betrokken afdeling beslag legt. Uit een door de schrijvers gehouden enquête is gebleken dat de ondernemingen de nog beperktere toepasselijkheid van de investeringsmaatstaf wellicht te weinig onderkennen. De uitkomsten van het onderzoek tonen namelijk aan dat de algemeen aanvaarde grondslagen voor de accountancy, welke de basis vormen voor het rapporteren aan aandeelhouders, eveneens worden gebruikt voor calculaties met betrekking tot de centra van investeringen. Dit kan, zoals de schrijvers uiteenzetten, distorsies in de rendementsgraad of het residu-inkomen per centrum veroorzaken met als gevolg dat de topleiding wordt misleid ten aanzien van omvang en trend van het aandeel van de verschillende centra in de rendementsgraad van de onderneming. Zulk een index kan de groei van de onderneming tegenhouden en er wellicht zelfs toe leiden dat de voor expansie beschikbare middelen aan de meest belovende afdelingen worden onthouden.

Ba V - 7
E 643

Harvard Business Review, maart/april 1966

A Profit-oriented Decision System

Winer, L. — Bij de besluitvorming op het gebied van de afzet en distributiebeleid maken de betrokken functionarissen gebruik van criteria als stijging van het volume van de afzet, vergroting van het marktaandeel en snelle penetratie in de markt. Daarnaast begint men thans ook financiële maatstaven zoals de kritische omzet analyse (break-even analysis) en de rendementsgraad te hanteren. De toepasselijkheid van dit laatste criterium is echter nog niet aangetoond. In dit artikel schetst de schrijver daarom een systeem van besluitvorming met betrekking tot de marketing dat gebaseerd is op de rendementsgraad. Deze methode maakt het mogelijk de te nemen besluiten te beoordelen naar hun bijdrage tot het welslagen van de onderneming. Zij doet dit door de kosten voor de onderneming van het in de projecten te investeren vermogen te bepalen, de uitkomsten van de alternatieve beslissingen te reduceren tot een reeks kasstromen, de contante waarde van de toekomstige kasstromen te bepalen en te vergelijken met de vereiste investering, het alternatief te kiezen met de hoogste ratio van contante waarden.

Ba V - 7
E 643

Journal of Marketing, april 1966

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

The Planning of Market-Oriented Development Projects

Hansmann, Prof. Dr. F. — In dit artikel wordt uitvoerig beschreven een onderzoek dat werd ingesteld met het oog op een door de leiding van een bepaalde onderneming te nemen beslissing over de vervanging van een reeds op de markt gebrachte machine door een beter type. Behandeld worden o.a. het winstcriterium, de marktsituatie, de schatting van het marktpotentieel en de kostenfactoren en de schatting van de winst voor verschillende keuzemogelijkheden. Evenals in vele andere gevallen, leidde ook bij dit onderzoek de wetenschappelijke analyse niet automatisch tot een beslissing. De analyse stelde de topleiding echter wel in staat gemakkelijker en met groter vertrouwen een keuze te doen.

Ba VI - 12
E 641.254

Industriële Organisation, 1966 nr. 3

Contrasting Ideas and Methods of Communication in Large Scale Industry

Fox, E. W. — In dit artikel worden in negen punten samengevat de resultaten van een door de schrijver ingesteld onderzoek naar de verhoudingen met betrekking tot de communicatie in een viertal grote bedrijven. Deze bedrijven kunnen niet als representatief voor de desbetreffende bedrijfstakken worden aangemerkt, zodat aan de bevindingen geen conclusies kunnen worden verbonden. Wat de onderzochte bedrijven aangaat, blijkt o.a. dat de aandacht van de topleiding vooral gericht is op de communicatie naar de lagere niveaus; bij andere Britse en bij Amerikaanse onderzoekingen is dit eveneens waargenomen. Ook blijkt dat hoewel de nadruk wordt gelegd op met zorg opgestelde schriftelijke regelingen niettemin de traditie van groepsbesprekingen en het vertrouwen op informele procedures van veel grotere betekenis zijn.

Ba VI - 13
E 641.21

Management international, 1965, nr. 6

De ontwikkeling van de bedrijfsvoering en de automatisering van de informatieverwerking

M a n t z, D r. I r. M. R. — Dit artikel bevat een overzicht van een aantal veranderingen in de organisatiestructuur van bedrijven welke een elektronische informatieverwerkingsmachine van de derde generatie gebruiken. Tot en met de tweede generatie van deze machines, beide nog gebaseerd op groepsgewijze verwerking van gegevens, was van deze verandering weinig te merken. Met invoering van geïntegreerde verwerking per post (mutatie) daarentegen komt men tot een nieuwe organisatiestructuur welke veel overeenkomst vertoont met de informatiehantering in het kleinere bedrijf zonder mechanische hulpmiddelen. Verwonderlijk is dit niet aangezien de computer een aantal organisatorische kunstgrepen overbodig maakt waardoor men weer kan terugkeren naar de oorspronkelijke wijze van bedrijfsvoering zij het dan op een hoger niveau. Er is echter meer. Een modern centrum voor automatische informatieverwerking is een bedrijf op zich met eigen interne bedrijfsvoering die met de derde en vierde generatie machines verregaand automatisch zal verlopen. Te voorzien is dat deze computerhuishouding op de duur weer een tendenz zal vertonen naar taakverdeling en verbijzondering die in een later stadium zal leiden tot decentralisatie van de besturing.

In het vervolg van het artikel komen onder meer ter sprake delegatie van taken en bevoegdheden, delegatie van werkzaamheden aan de informatieverwerkingsmachine, differentiatie en standaardisatie.

Ba VI - 13
E 640 : 738 - 4

Informatie, maart 1966

Better Management of Managers' Careers

F e r g u s o n, L. L. — In dit artikel zet de schrijver uiteen dat een betere carrièreplanning dank zij de in de sociale wetenschappen bereikte vorderingen en de informatieverwerking mogelijk en gezien het feit dat deze bij enkele leidende ondernemingen in de Verenigde Staten plaatsvindt ook uitvoerbaar is, terwijl zulk een werkwijze bovendien als gevolg van het beter passen van de mensen aan hun taak voordelig is. Na de redenen waarom toepassing van de intuïtieve methode niet kan voldoen te hebben geschetst, gaat de schrijver uitvoerig in op de ter verbetering te nemen stappen, welke echter zoals hij uitdrukkelijk opmerkt slechts kunnen worden gedaan na verkregen steun van de topfunctionarissen voor een personeelonderzoek op lange termijn. Is deze voorwaarde vervuld dan is vervolgens nodig 1. informatie omtrent de te verwachten verdere ontplooiing van de individuele personen, 2. inzicht in de kritische prestaties welke in de toekomst van de leidende functionaris zullen worden verlangd, 3. een systeem voor het bewaren en verwerken van de personele gegevens en 4. onderzoek en planning van de nodige mankracht.

Ba VI - 13
E 641.212.2

Harvard Business Review, maart/april 1966

The Product Manager - A New Concept

R a e, A. J. — De functie van produktieleider is van recente datum. Zij komt het eerst voor in ondernemingen ter vervaardiging van verbruiksgoederen en is daar ontstaan ten einde bij de toenemende verscheidenheid van het assortiment te waarborgen dat door de onderscheidene functionele organen van de onderneming, en met name de afdelingen produktie, afzetpolitiek (marketing) en verkoop, aan elk van de produkten de gewenste aandacht werd geschonken. De produktieleider neemt niet overal dezelfde plaats in. De voornaamste taken welke hem als regel worden toevertrouwd vormen echter een aanwijzing dat hij belast wordt met twee belangrijke functies van de leiding nl. de planning en het coördineren en wel in die zin dat hij er op moet toezien dat alle activiteiten ten behoeve van de desbetreffende produkten op een gecoördineerde en juiste wijze worden gepland. In het artikel wordt vervolgens de verhouding van de produktieleider ten opzichte van de functionele leiders besproken, terwijl tenslotte in het kort de vraag wordt behandeld of de produktieleider verantwoordelijk mag worden gesteld voor de winstgevendheid van de produkten. Wat deze vraag betreft, wijst de schrijver er op dat de produktieleider, die geen lijnfunctionaris is, de kosten en interne handelingen welke de winstgevendheid kunnen verhogen of teniet doen, niet rechtstreeks kan beheersen, zodat zijn eventuele verantwoordelijkheid het beste kan worden omschreven als een verantwoordelijkheid voor de winstplanning.

Ba VI - 13
E 641.231

The Canadian Chartered Accountant, maart 1966

Interpersonal Barriers to Decision Making

A r g y r i s, C. — In dit artikel worden de uitkomsten besproken van een onderzoek naar de besluitvorming in zes representatieve ondernemingen. Als enkele van de voornaamste bevindingen vermeldt de schrijver *a* het gedrag van de topfunctionarissen tijdens

de bijeenkomsten waarin de besluiten worden genomen stemt dikwijls niet overeen met hun houding en mening met betrekking tot doeltreffende actie *b* de kloof welke dikwijls bestaat tussen wat de functionarissen zeggen en de wijze waarop zij zich gedragen bevordert de vorming van barrières tegen het open staan voor en vertrouwen hebben in de denkbeelden en gevoelens van anderen, tegen het werkelijk zoeken naar alternatieven, tegen vernieuwingen en tegen flexibiliteit in de organisatie *c* deze barrières zijn schadelijker voor belangrijke dan voor routine bijeenkomsten en zij hinderen de beste functionarissen het meest *e* de barrières kunnen niet worden weggenomen door lezen over of het aanhoren van voordrachten over deze vraagstukken. Wat de functionarissen veeleer nodig hebben is te weten hoe zij zich hebben gedragen en gelegenheid om hun bewustzijn van eigen gedrag tijdens de besprekingen te ontplooiën. Gebleken is dat o.a. de weergave en analyse van het op de band vastgelegde tijdens de vergadering besprokene daartoe een nuttig hulpmiddel kan zijn.

Ba VI - 16
E 641.3

Harvard Business Review, maart/april 1966

What Do We Mean by Efficiency?

Haywood, J. J. — Het begrip efficiency wordt zelden gedefinieerd en evenmin dikwijls geanalyseerd. Door accountants wordt veelal aangenomen dat de relatieve doeltreffendheid van een onderneming kan worden gemeten aan het rendement van het gebruikte vermogen. Dit verhoudingscijfer als zodanig is echter als maatstaf onnauwkeurig en irrelevant. De econoom tracht met behulp van de marginale analyse de invoer van de productiefactoren en de uitvoer van produkten te meten in termen van relatieve winstgevendheid en/of maximalisatie van de omzet. Deze analyse is gebaseerd op de veronderstelling dat de leiding van de onderneming welwillend staat tegenover veranderingen in het belang van de te behalen winst of de maximalisatie van de omzet. Dit is evenwel niet altijd het geval. In verband hiermee vormen ook de sociologische en psychologische aspecten van de attitudes van de leiding, naast de kwantitatieve analyse een onderdeel van de analyse. Deze attitudes vormen de meest essentiële component van ontvankelijkheid voor veranderingen en het is deze gave welke de motivatie tot vernieuwen beheerst.

Ba VI - 13
E 643 - 01

The Accountant, 2 april 1966

Management Accounting - Use of Financial Statistics

Wormald, A. — Management accounting betreft het rapporteren aan de leiding van de onderneming ten behoeve van de door deze in het heden en in de toekomst te nemen beslissingen. Als haar voornaamste functies noemt de schrijver de planning, met name door middel van budgetten en prognoses, het rapporteren over de realisatie van aanvaarde plannen, het waarderen van investeringsvoorstellen en het verbeteren van de operationele efficiency met behulp van analyses. Op elk daarvan gaat hij in het kort nader in, waarbij hij voorop stelt dat de functies slechts dan kunnen worden vervuld indien de topleiding het na te streven doel duidelijk heeft aangegeven. Tenslotte bespreekt hij een vijftal bij de rapportering in acht te nemen volstregels. Zo dient vooral aandacht te worden geschonken aan trends en niet te worden volstaan met het vaststellen van feiten en aan snelheid de voorrang te worden gegeven boven nauwkeurigheid.

Ba VI - 16
E 741.22

The Accountant, 26 maart 1966

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLENING

How to Buy/Sell Professional Services

Wittreich, W. J. — In dit artikel bespreekt de schrijver de beginselen welke voor ogen dienen te staan bij het kopen en verkopen van diensten die raadgevende instellingen verlenen. Hij licht deze met voorbeelden toe en wijst tevens op de verschillen met de koop en verkoop van produkten. Het eerste van het drietal grondbeginselen houdt in dat de dienstverlenende instelling een rechtstreekse bijdrage behoort te leveren tot vermindering van de onzekerheden welke het leiden van de onderneming met zich brengt; deze onzekerheden betreffen zowel de vraag welke organisatie ware in te schakelen en de vraag of door het doen instellen van een onderzoek de daartoe nodige middelen op verstandige wijze worden besteed, als in het bijzonder de vraag met betrekking tot welk probleem het inwinnen van advies gewenst wordt geacht. Het tweede luidt dat de dienstverlenende organisatie zich in een probleem dat voor de betrokken onderneming van belang is en haar leiding interesseert terstond moet verdiepen. Het derde is dat de diensten slechts kunnen worden gekocht van iemand die over de bekwaamheid beschikt die diensten te verlenen.

Bb VII - 10
E 635.422

Harvard Business Review, maart/april 1966